

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Ходжиақбарова Шейма Хаджи Шерзодовна

магистрант 2го курса Kimyo International University in Tashkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19448529>

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования гендерных особенностей буллинга в подростковой среде. Актуальность работы обусловлена высокой распространённостью буллинга в образовательных учреждениях и необходимостью учёта гендерных различий при разработке профилактических программ. Цель исследования — выявление и анализ различий в формах буллинга, уровне агрессивности и самооценке у подростков разного пола. В исследовании приняли участие 54 подростка в возрасте 13–15 лет, из которых 20 мальчиков и 34 девочки. Использовались опросник буллинга Д. Олвеуса, методика диагностики агрессивности Басса–Дарки и шкала самооценки Розенберга. Установлено, что мальчики чаще демонстрируют прямые формы агрессии (физический буллинг — 25% против 14% у девочек), тогда как девочки склонны к косвенным формам (социальный буллинг — 38% против 20% у мальчиков; кибербуллинг — 34% против 20%). Выявлено, что девочки чаще выступают в роли агрессоров (64,7% против 30% у мальчиков), тогда как мальчики чаще занимают позицию наблюдателей (70% против 35,3%). Установлена взаимосвязь между низкой самооценкой и позицией жертвы, а также между нестабильной самооценкой и агрессивным поведением. Полученные результаты могут быть использованы школьными психологами и педагогами при разработке гендерно-ориентированных программ профилактики буллинга.

Ключевые слова: буллинг, агрессия, гендерные различия, подростковый возраст, самооценка, физическая агрессия, вербальная агрессия, социальный буллинг, кибербуллинг, агрессор, жертва, наблюдатель.

Введение. Проблема буллинга в подростковой среде является одной из наиболее острых в современной социальной психологии и педагогической практике. Под буллингом понимается систематическое, повторяющееся агрессивное поведение, направленное на причинение вреда другому человеку при наличии неравенства сил между участниками (Olweus, 1993). Подростковый возраст, характеризующийся интенсивными изменениями в сфере самосознания, формированием личностной идентичности и повышенной зависимостью от мнения сверстников, создаёт благоприятные условия для возникновения и закрепления буллинговых моделей взаимодействия (Выготский, 2005; Эльконин, 2001).

Согласно международным данным, около 30% подростков в той или иной степени сталкиваются с ситуациями травли в школе (UNESCO, 2019). При этом буллинг проявляется неравномерно и имеет выраженную гендерную специфику. Мальчики чаще прибегают к открытым формам агрессии, включая физическое воздействие и прямое вербальное давление, тогда как девочки склонны использовать косвенные формы буллинга, такие как игнорирование, распространение слухов и социальная изоляция (Crick & Grotpeter, 1995; Salmivalli, 2010). Эти различия усложняют диагностику и профилактику буллинга, поскольку скрытые формы агрессии часто остаются незамеченными для взрослых.

В Республике Узбекистан проблема буллинга приобретает особую актуальность в контексте реализации государственной политики, направленной на создание безопасной образовательной среды. Законы «О гарантиях прав ребёнка» и «Об образовании»

подчёркивают необходимость защиты личности ребёнка от всех форм насилия и психологического давления. Однако, несмотря на наличие правовой базы, эмпирические исследования буллинга в узбекских школах немногочисленны, а гендерный аспект данной проблемы остаётся недостаточно изученным.

В зарубежной психологии буллинг наиболее глубоко исследован в работах Д. Олвеуса, П. Смита, К. Салмивалли, Н. Крик, которые разработали теоретические модели данного явления и создали валидные диагностические инструменты. В странах СНГ проблема буллинга рассматривается преимущественно в рамках изучения агрессивного поведения подростков (А.А. Реан), особенностей школьной среды и воспитательных факторов. Однако гендерные различия в проявлениях буллинга нередко анализируются фрагментарно и не выступают самостоятельным объектом научного анализа. В Узбекистане системные исследования буллинга с учётом гендерного фактора практически отсутствуют, что определяет научную новизну и практическую значимость настоящей работы. Теоретическая значимость работы заключается в систематизации и углублении научных представлений о буллинге как социально-психологическом феномене с учётом гендерного фактора. В исследовании уточнены понятия прямой и косвенной агрессии применительно к подростковой среде, а также выявлены механизмы, посредством которых гендерная социализация влияет на выбор форм агрессивного поведения.

В работе расширены теоретические положения Д. Олвеуса о ролевой структуре буллинга (агрессор, жертва, наблюдатель) за счёт включения гендерного анализа. Эмпирически обосновано, что девочки-подростки не уступают мальчикам по частоте проявления агрессии, однако реализуют её преимущественно через социально опосредованные и киберформы, что уточняет существующие теории о «меньшей агрессивности» девочек.

Кроме того, в исследовании установлена взаимосвязь между уровнем самооценки и ролевой позицией подростка в ситуации буллинга, что вносит вклад в развитие личностно-ориентированного подхода в психологии агрессии. Полученные данные дополняют теоретические модели буллинга, подчёркивая необходимость учёта не только поведенческих, но и личностных характеристик участников.

Заключение. Таким образом, теоретическая значимость работы состоит в интеграции гендерного подхода в изучение буллинга, что создаёт основу для дальнейших исследований в области возрастной, социальной и педагогической психологии. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в деятельности школьных психологов, педагогов и социальных работников. Выявленные гендерные различия в формах буллинга позволяют специалистам более точно диагностировать ситуации травли, особенно её скрытые формы (социальная изоляция, кибербуллинг), которые чаще используются девочками и могут оставаться незамеченными при традиционных методах наблюдения.

Разработанные на основе эмпирических данных рекомендации могут быть применены при создании профилактических программ, учитывающих гендерную специфику. В частности, для мальчиков акцент рекомендуется делать на снижении физической и вербальной агрессии, развитии эмпатии и конструктивных способов разрешения конфликтов. Для девочек приоритетными направлениями являются работа с

кибербуллинг, формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде и развитие эмоциональной регуляции.

Полученные результаты могут быть использованы также в системе повышения квалификации педагогических кадров при проведении тренингов и семинаров по профилактике буллинга. Кроме того, апробированный диагностический комплекс (опросник Д. Олвеуса, методика Басса–Дарки, шкала Розенберга) рекомендуется к внедрению в практику психологических служб образовательных учреждений для раннего выявления и коррекции буллинговых взаимодействий.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л. С. Психология развития человека. — М. : Смысл, 2005. — 512 с.
2. Кон И. С. Психология ранней юности. — М. : Просвещение, 1989. — 255 с.
3. Реан А. А. Психология агрессии и агрессивного поведения. — СПб. : Питер, 2019. — 304 с.
4. Эльконин Д. Б. Психология развития. — М. : Академия, 2001. — 384 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 363 с.
6. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М. : Просвещение, 2008. — 398 с.
7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М. : Политиздат, 1975. — 304 с.
8. Олвеус Д. Буллинг в школе: что мы знаем и что можем сделать / пер. с англ. — М. : Просвещение, 2011. — 140 с.
9. Archer J. Sex differences in aggression in real-world settings: a meta-analytic review // Review of General Psychology. — 2004. — Vol. 8, № 4. — P. 291–322.
10. Buss A. H., Durkee A. An inventory for assessing different kinds of hostility // Journal of Consulting Psychology. — 1957. — Vol. 21, № 4. — P. 343–349.
11. Crick N. R., Grotpeter J. K. Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment // Child Development. — 1995. — Vol. 66, № 3. — P. 710–722.